

महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयीन उपभोक्त्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधांचा अभ्यास

श्री. रामदास निळकंठ काळे
सहाय्यक ग्रंथपाल
मानवलोक समाजकार्य महाविद्यालय
अंबाजोगाई जि. बीड.

डॉ. बोबडे ए. आर
संशोधक मार्गदर्शक तथा ग्रंथपाल
बाबुरावजी आडसकर महाविद्यालय
केज जि. बीड.

ABSTRACT

ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे भांडार नसून ज्ञान, संशोधन आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचे केंद्र आहे. महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालये विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना व संशोधकांना शैक्षणिक व संशोधनात्मक साधनसामग्री उपलब्ध करून देतात. प्रस्तुत संशोधनात या ग्रंथालयांतील सेवा व सुविधा, त्यांची गरज, उपलब्धता, वापर, मर्यादा व परिणाम यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. प्राचार्य, ग्रंथपाल, प्राध्यापक व विद्यार्थी अशा 522 उपभोक्त्यांचा नमुना निवडून माहिती संकलित केली. निष्कर्षांमधून असे स्पष्ट झाले की पारंपारिक सेवांसह आधुनिक डिजिटल सेवा, इंटरनेट सुविधा, ई-जर्नल्स व संशोधन सहाय्य यांची गरज वाढली आहे. तथापि, आर्थिक साधनांचा अभाव, इंटरनेट सुविधेची कमतरता व कर्मचारी प्रशिक्षणाचा अभाव हे प्रमुख अडथळे आहेत.

Key Words :- समाजकार्य शिक्षण, ग्रंथालय सेवा, सुविधा, उपभोक्ता, माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल लायब्ररी, महाराष्ट्र.

Introduction (परिचय)

ग्रंथालय हे शिक्षणसंस्थेचे हृदय मानले जाते. महाविद्यालयीन शिक्षणात ग्रंथालयाची भूमिका केवळ शैक्षणिक साधन पुरविण्यापुरती मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण बौद्धिक, सामाजिक आणि संशोधनात्मक प्रगतीसाठी ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः समाजकार्य महाविद्यालयीन शिक्षणात ग्रंथालय हे विद्यार्थ्यांना सामाजिक वास्तव समजून घेण्यासाठी, संशोधनाभिमुख दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी आणि व्यावसायिक कौशल्य विकसित करण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावते.

महाराष्ट्रातील समाजकार्य शिक्षण संस्था गेल्या काही दशकांत झपाट्याने विकसित झाल्या आहेत. या संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी विविध पार्श्वभूमीतून येतात. अशा विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी, योग्य स्वरूपात आणि त्यांच्या गरजांनुसार माहिती मिळणे ही त्यांची शैक्षणिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक बाब ठरते. ग्रंथालयीन सेवा व सुविधा हेच त्या दृष्टीने प्रमुख साधन आहेत.

तथापि, आजच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात पारंपारिक ग्रंथालयीन सेवा एकट्याने पुरेशा नाहीत. डिजिटल साधनसामग्री, संगणकीकरण, इंटरनेट सुविधा, ई-जर्नल्स, ऑनलाईन डेटाबेस यांचा वापर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेला वेग देतो. त्यामुळे ग्रंथालयांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून सेवांचा दर्जा उंचावणे अपरिहार्य झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत संशोधनात महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालयांमधील सेवा व सुविधांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. यामध्ये उपभोक्त्यांच्या गरजा, उपलब्ध सेवा, त्यांचे समाधान तसेच विद्यमान अडचणी व मर्यादा यांचा शोध घेऊन भविष्यातील सुधारणा सूचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

Review of Literature (पूर्व साहित्याचा आढावा)

देशपांडे (2006): देशपांडे यांनी ग्रंथालयातील माहिती ही सतत बदलणारी व वाढणारी प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या मते वाचकांपर्यंत योग्य वेळी आणि योग्य स्वरूपात माहिती पोहोचवणे ही ग्रंथपालाची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. माहितीचा वेळेवर पुरवठा झाला तर वाचकांच्या शैक्षणिक आणि संशोधन कार्यात गती मिळते. त्यामुळे ग्रंथपाल हे केवळ पुस्तकांचे रक्षक नसून माहिती प्रसारक आणि ज्ञानदूत ठरतात.

कांबळे (2007): कांबळे यांनी महाविद्यालयीन ग्रंथालयात आधुनिक माहिती सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला आहे. त्यांच्या संशोधनानुसार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी ग्रंथालयाचे स्वतंत्र भवन, अभ्यासिका, वाचनालय व विस्तृत वेळ आवश्यक आहे. अभ्यासिकेच्या अभावामुळे विद्यार्थी अभ्यासासाठी आवश्यक शांत वातावरण मिळवू शकत नाहीत, असे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे सेवा-सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी संस्थांनी ग्रंथालयासाठी अधिक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात असे मत त्यांनी मांडले आहे.

राठोड (2009): राठोड यांच्या संशोधनानुसार आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर हे आजच्या ग्रंथालयीन व्यवस्थापनासाठी अत्यावश्यक आहे. संगणकीकरणामुळे ग्रंथालयातील व्यवहार सुलभ होतात आणि वेळेची बचत होते. तसेच वाचकांना तत्काळ व अचूक सेवा देता येते. त्यांच्या मते, संगणकीकरण व इंटरनेट सुविधा यामुळे ग्रंथालयातील सेवा अधिक कार्यक्षम, आकर्षक व वाचकाभिमुख होतात.

पाटील (2009): पाटील यांनी ग्रामीण भागातील महाविद्यालयीन ग्रंथालयांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांच्या अभ्यासात संगणकीकरण, बुक-बँक योजना, ग्रंथ आरक्षण सेवा सुरू करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मदत व्हावी यासाठी बुक-बँक योजना महत्त्वाची ठरते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच संगणकीकरण व ग्रंथ आरक्षण प्रणालीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही शहरी भागाइतकीच दर्जेदार सेवा मिळू शकते असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

Objectives of the Study (उद्देश)

1. महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालयातील सेवा व सुविधांचा अभ्यास करणे.
2. उपभोक्त्यांच्या गरजा व अपेक्षा जाणून घेणे.
3. पारंपारिक व आधुनिक सेवांची तुलना करणे.
4. अडचणी व मर्यादा शोधून उपाययोजना सुचवणे.

Research Methodology (संशोधन पद्धती)

या संशोधनाचा प्रकार वर्णनात्मक (Descriptive) आणि सर्वेक्षणात्मक (Survey) असा आहे. वर्णनात्मक संशोधनामध्ये एखाद्या घटकाची विद्यमान स्थिती सविस्तर वर्णन केली जाते, तर सर्वेक्षणात्मक पद्धतीत विविध प्रतिसादकांकडून माहिती गोळा करून विश्लेषण केले जाते. प्रस्तुत अभ्यासात महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालयांमधील सेवा व सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन त्याची सखोल मांडणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

नमुना निवड उद्देशपूर्ण नमुना पद्धतीने (Purposive Sampling) करण्यात आली. या पद्धतीत संशोधक आपल्या उद्दिष्टानुसार योग्य असे नमुने निवडतो. समाजकार्य शिक्षणाशी संबंधित महाविद्यालये या अभ्यासासाठी उपयुक्त ठरतील या उद्देशाने त्यांचा विचार करण्यात आला. त्यामुळे निवडलेल्या नमुन्यांमधून प्रत्यक्ष गरजांवर आधारित माहिती मिळाली.

या अभ्यासात एकूण 522 प्रतिसादकांचा समावेश करण्यात आला. यात 58 प्राचार्य, 58 ग्रंथपाल, 116 प्राध्यापक आणि 290 विद्यार्थी यांचा समावेश आहे. या सर्व गटांतील प्रतिसादकांचा सहभाग महत्त्वाचा होता कारण समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालयाच्या सेवा व सुविधांविषयी प्रत्येक घटकाचे अनुभव वेगळे आहेत. यामुळे विविध दृष्टिकोनातून मिळालेली माहिती तुलनात्मक विश्लेषणासाठी उपयुक्त ठरली.

डेटा संकलनासाठी प्रश्नावली, मुलाखत व निरीक्षण या तीन साधनांचा वापर करण्यात आला. प्रश्नावलीमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसादकांकडून लेखी स्वरूपात माहिती गोळा करता आली.

मुलाखतींमधून अधिक सखोल व तपशीलवार माहिती मिळाली, तर निरीक्षण पद्धतीने प्रत्यक्ष ग्रंथालयातील स्थितीचा अनुभव घेता आला.

याशिवाय द्वितीय स्त्रोतांचा देखील आधार घेण्यात आला. यामध्ये विविध पुस्तके, संशोधन अहवाल, नियतकालिके तसेच ई-स्रोतांचा अभ्यास करून पार्श्वभूमी व सैद्धांतिक चौकट निश्चित करण्यात आली. यामुळे प्राथमिक व द्वितीय माहिती एकत्रित करून अभ्यास अधिक समृद्ध व सर्वसमावेशक बनविण्यात आला.

Discussion (चर्चा)

पारंपारिक सेवा : महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालयांमध्ये अजूनही पारंपारिक सेवा मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. यात वाचनगृह, संदर्भ सेवा, वृत्तपत्रे, मासिके आणि बुक-बँक योजना यांचा समावेश होतो. विद्यार्थी व प्राध्यापक अभ्यास आणि अध्यापनासाठी या सेवांचा सातत्याने वापर करतात. विशेषतः बुक-बँक योजनेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य सहज उपलब्ध होते, ही या सेवांची मोठी जमेची बाजू आहे.

आधुनिक सेवा : काही महाविद्यालयांनी ई-लायब्ररी, इंटरनेट सुविधा, ई-जर्नल्स व ऑनलाईन डेटाबेसचा अवलंब केला आहे. या सेवांमुळे विद्यार्थ्यांना संशोधनाभिमुख अभ्यास साधता येतो आणि जागतिक पातळीवरील ज्ञानस्रोतांशी संपर्क साधता येतो. तथापि, ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांमध्ये या सेवांची कमतरता आहे. संगणकीकरण व इंटरनेटच्या मर्यादेमुळे विद्यार्थी अजूनही पारंपारिक साधनांवरच अवलंबून राहतात.

विशेष सेवा : ग्रंथालयीन सेवांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधांचा अभाव आढळतो. ब्रेल ग्रंथ, ऑडिओ बुक्स, डिजिटल साधनसामग्री अशा सुविधा मर्यादित प्रमाणात किंवा अजिबात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे दिव्यांग विद्यार्थी ग्रंथालयीन साधनांचा प्रभावी वापर करू शकत नाहीत. या सेवांचा अभाव शैक्षणिक समतेस बाधा आणतो आणि सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या उद्दिष्टाला अडथळा निर्माण करतो.

संशोधनातील अडी-अडचणी : संशोधनातून असे दिसून आले की अनेक महाविद्यालयांना आर्थिक साधनांची कमतरता भेडसावते. संगणकीकरण, इंटरनेट व आधुनिक उपकरणे बसविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नाही. प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता देखील मोठी समस्या आहे, कारण नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही. तसेच, आधुनिक ग्रंथालयीन सेवांबाबत विद्यार्थी व प्राध्यापकांमध्ये पुरेशी जागरूकता नसल्याने सेवांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही.

परिणाम : या सर्व स्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व संशोधन कार्यावर थेट परिणाम दिसतो. उपलब्ध सेवा व सुविधांमुळे त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मदत होते आणि वाचन व माहिती संस्कृतीत वाढ होते. आधुनिक सेवांचा वापर झाल्यास विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाची ओळख होते व जागतिक स्तरावरील ज्ञानस्रोतांचा लाभ मिळतो. या सर्व प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आजीवन शिक्षणाची प्रेरणा निर्माण होते आणि समाजकार्य क्षेत्रात व्यावसायिक गुणवत्ता वृद्धिगत होते.

Conclusion (निष्कर्ष)

ग्रंथालयाचे महत्त्व : महाराष्ट्रातील समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालये ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा केंद्रबिंदू आहेत. या ग्रंथालयांमधून केवळ पुस्तकेच नव्हे तर ज्ञान, विचारप्रवर्तक साहित्य आणि संशोधनासाठी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक आणि सामाजिक विकासात ग्रंथालयाची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरते.

पारंपारिक व आधुनिक सेवांची तुलना : संशोधनातून असे स्पष्ट होते की पारंपारिक सेवा जसे वाचनगृह, संदर्भ सेवा, वृत्तपत्रे व मासिके आजही अत्यंत उपयुक्त व लोकप्रिय आहेत. परंतु माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ई-लायब्ररी, ई-जर्नल्स, डेटाबेस आणि इंटरनेट सेवा ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अपरिहार्य ठरली आहेत. ग्रामीण भागात या सेवांची मर्यादा असल्यामुळे तफावत जाणवते.

अडचणींचा परिणाम : अनेक महाविद्यालयांना निधीअभावी संगणकीकरण आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देता येत नाहीत. प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि आधुनिक सेवांबाबत जागरूकतेचा अभाव यामुळे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध साधनांचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. विशेषतः दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे शैक्षणिक समतेस बाधा येते.

सुधारणा उपायांची गरज : भविष्यातील ग्रंथालय विकासासाठी आर्थिक तरतूद वाढवणे, संगणकीकरणाला गती देणे आणि ई-साधनांची उपलब्धता वाढवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, कर्मचाऱ्यांचे सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना आधुनिक सेवांविषयी मार्गदर्शन आणि दिव्यांगांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

समग्र निष्कर्ष : एकंदरीत, समाजकार्य महाविद्यालयीन ग्रंथालये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रगतीसाठी आधारस्तंभ आहेत. पारंपारिक सेवांसोबत आधुनिक डिजिटल सेवांचा समन्वय साधल्यास ही ग्रंथालये अधिक कार्यक्षम, उपयुक्त व सर्वसमावेशक ठरतील. अशा सुधारणा झाल्यास विद्यार्थी आजीवन शिक्षणाच्या प्रक्रियेत सक्रिय राहतील आणि समाजकार्य क्षेत्रात अधिक सक्षमपणे योगदान देतील.

References (संदर्भ सूची)

1. देशपांडे, दत्तात्रय. (2006). *ग्रंथालय सेवा आणि माहिती पोटव्हेटर्सच्या विपणनात ग्रंथपालाची भूमिका*. माहिती युग, खंड 01, पृ. 16-18.
2. कांबळे, संतोशकुमार दशरथ. (2007). *देवचंद्र महाविद्यालय अर्जुन नगर निपाणी ग्रंथालयातील सेवा-सुविधांचा अभ्यास*. युनिव्हर्सिटी ऑफ नाशिक.
3. राठोड, नामदेव कि. (2009). *नांदेड जिल्ह्यातील कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातील मुलभूत सेवा सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्थापन: एक अभ्यास*. युनिव्हर्सिटी ऑफ नाशिक.
4. पाटील, सुनिता शिवाजी. (2009). *वाळवा तालुक्यातील ग्रामीण भागातील वरीष्ठ महाविद्यालयीन ग्रंथालयातून वाचकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांचा अभ्यास*. युनिव्हर्सिटी ऑफ नाशिक.
5. ज्ञानगंगोत्री. (2011-2012). डिसेंबर-मे अंक 3 व 4.
6. कुलकर्णी, जगदिश, व इतर. (2009). *विद्यापीठातील ग्रंथालयातील संदर्भ सेवा विभाग: एक परिचय*. ज्ञानगंगोत्री.
7. मुंडे, संदीपान दत्तात्रय. (2019). *गोवा राज्यातील महाविद्यालयीन ग्रंथालयातील सेवा व सुविधांचा अभ्यास*.